

BIZNES FAOLIYATIDA TALAB VA TAKLIFNING AHAMIYATI**Abdaturapova Dildora Farxodjon qizi****Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti****Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo‘limi bosh mutaxassisi, i.f.f.d (PhD)****Yunusova Aziza Baxodirovna****Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti****Menejment fakulteti, biznesni boshqarish yo‘nalishi 1-bosqich talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19438326>**

Annotatsiya: Mazkur tezisda biznes faoliyatida talab va taklif qonunining iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida O‘zbekistonda tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi, davlat tomonidan yaratilgan sharoitlar hamda iqtisodiy ko‘rsatkichlar asosida talab va taklifning biznes rivojiga ta‘siri o‘rganiladi. Shuningdek, mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar, Prezident qarorlari va ularning natijalari misolida iqtisodiy muhitning yaxshilanib borayotgani ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: Talab, taklif, bozor iqtisodiyoti, tadbirkorlik, biznes faoliyati, iqtisodiy rivojlanish, bozor muvozanati, investitsiya, kichik biznes.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida talab va taklif iqtisodiy jarayonlarni tartibga soluvchi asosiy mexanizmlardan biridir. Talab iste‘molchilarning ma‘lum bir narxda mahsulot yoki xizmatni sotib olish istagi va imkoniyatini bildiradi. Taklif esa ishlab chiqaruvchilarning bozorga mahsulot yoki xizmatni ma‘lum narxda taklif qilish hajmini anglatadi.

Biznes faoliyatida talab va taklif o‘rtasidagi muvozanat muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u narxlarning shakllanishi, ishlab chiqarish hajmi va bozor barqarorligini belgilovchi mexanizmdir. Agar bozor talabini to‘g‘ri tahlil qilish amalga oshirilsa, tadbirkorlar mahsulotni samarali ishlab chiqarish va sotish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda tadbirkorlik faoliyati sezilarli darajada rivojlanib bormoqda. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra[1]: 2021-yilda mamlakatda 436 981 ta kichik tadbirkorlik subyekti faoliyat yuritgan. 2025-yil 1-yanvar holatiga ularning soni 651 807 taga yetgan. Bu esa mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy holatiga ijobiy hissa qo‘shmoqda. Hususan, ishlab chiqarish, hizmat ko‘rsatish, savdo-sanoat tarmoqlaridagi bosh ish o‘rinlari yildan yilga ortib bormoqda.

Bu ko‘rsatkich biznes faoliyatiga bo‘lgan talab va taklifning ortib borayotganini ko‘rsatadi. Bundan tashqari[2], mamlakatda har 1000 nafar aholiga o‘rtacha 32,1 ta tadbirkorlik subyekti to‘g‘ri keladi.

1-rasm. 2025-yilda e’lon qilinayotgan bo’sh ish o’rinlari soni, mingta.

2-rasm. Ish qidirish bo’yicha so’rovlar sonining nisbiy dinamikasi indeksi.

So’nggi o’n yil davomida korxonalar va tashkilotlar soni ham sezilarli oshgan[3]. Masalan, 2015-yilda ularning soni 257 ming bo’lgan bo’lsa, keyingi yillarda 400 mingdan ortiq ko’rsatkichga yetgan. Bu esa mamlakat iqtisodiyotida bozor mexanizmlarining faol ishlayotganini ko’rsatadi.

O’zbekistonda tadbirkorlikni qo’llab-quvvatlash maqsadida bir qator muhim qarorlar qabul qilingan[4]. Masalan, 2024-yil 9-yanvardagi “Tadbirkorlarni qo’llab quvvatlash” to’g’risidagi PQ-8-sonli Prezident qaroriga muvofiq 2024-yildan boshlab tadbirkorlar uchun bir qator qulayliklar yaratildi:

-Tadbirkorlardan talab qilinadigan 8 turdagi ortiqcha hisobotlar bekor qilindi.

-Hisobotlarni topshirish jarayoni raqamlashtirildi va yagona tizim joriy qilinmoqda.

-2026-yildan boshlab tadbirkorlar uchun “yagona hisobotlar tizimi” bosqichma-bosqich joriy etiladi.

Bu islohotlar biznes yuritishni soddalashtirish, bozor talabiga mos ravishda ishlab chiqarish hajmini oshirish va iqtisodiy o’sishni ta’minlashga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, talab va taklif biznes faoliyatining eng muhim iqtisodiy qonunlaridan biri hisoblanadi. U bozor muvozanatini ta’minlaydi, narxlarining shakllanishiga ta’sir qiladi hamda ishlab chiqarish hajmini belgilaydi. O’zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati, statistik o’sish ko’rsatkichlari va prezident qarorlari talab va taklifning iqtisodiy rivojlanishdagi muhim rolini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, faol rezyumelar soni, ayniqsa, savdo, xizmat ko’rsatish, marketing va reklama sohalarida o’sishda davom etdi. Ammo, umuman olganda, 2025-yilda onlayn ish qidirayotganlarning faolligi 2023–2024-yillarga nisbatan pastroq, deya qayd etadi Markaziy bank.

Regulyatorning ta’kidlashicha, ikkinchi chorakda bo’sh ish o’rinlarining o’sishi mavsumiy omillar, xususan, iqtisodiy faollikning jonlanishi bilan bog’liq. Ammo takliflar sonining ko’payishi fonida ish izlovchilar faolligining pasayishi **talab va taklif o’rtasidagi nomutanosiblikdan dalolat beradi**[5].

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://uzreport.news/>– O‘zbekistonda kichik biznes statistika agentligi
2. <https://zamin.uz> – Tadbirkorlik statistikasi
3. <https://tanga.uz> – Korxonalar va tashkilotlar soni bo‘yicha ma’lumotlar
4. <https://hisobot.gov.uz> – Tadbirkorlik hisobot tizimi
5. <https://www.gazeta.uz/vacancy/> - Markaziy bank hisob kitoblari